

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15553853>

KAVSH QAYTARUVCHI HAYVONLARDA OZUQANING HAZM BO'LISHI

Sharofuddin Elmurotov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Toshkent filiali asistenti

Shaymurodov Nurmomot

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Toshkent filiali dotsenti

Annotatsiya

Qishloq xo'jalik hayvonlari ozuqa hazm qilish xususiyati bo'yicha 2 ta guruhga bo'linadi: 1. Me'dasi bir bo'limli ot, cho'chqa, quyon singari hayvonlar va parrandalarda iste'mol qilingan ozuqa me'da-ichak tizimining fermentlari ta'siridan parchalanadi xamda hazm bo'lgan to'yimli moddalar ingichka ichaklarda qonga so'riladi. 2. Qoramol, qo'y, echki, shimoliy bug'i singari me'dasi 4 bo'limli hamda me'dasi 3 bo'limdan iborat (qatqorin bo'lmaydi) tuyalarda iste'mol qilingan ozuqaning ko'p qismi me'da oldi bo'limlarida achitqi bakteriyalar va infuzoriyalar tomonidan hazm qiladi va qonga so'riladi.

***Kalit so'zlar:** Qoramol, qo'y, echki, shimoliy bug'i, me'da, oqsillar, yog', proteinlar, fermentlar.*

Anotation

Rural farm animals are divided into 2 groups according to the nature of food digestion: 1. The food consumed in animals and poultry, such as horses, pigs, rabbits, with a single section of the stomach, is broken down by the action of enzymes of the gastrointestinal system, the nutritious substances digested in the Ham are absorbed into the blood in the small intestine. 2. Most of the food consumed in camels, such as cattle, sheep, goats, northern Steam, has 4 sections of the stomach and 3 sections of the stomach (no tar), is digested by yeast bacteria and infusions in the pre-gastric sections and absorbed into the blood.

***Keywords:** cattle, sheep, goat, northern steam, stomach, proteins, fat, proteins, enzymes.*

Qishloq xo'jalik hayvonlari ozuqa hazm fishsh xususiyati bo'yicha 2 ta guruhga bo'linadi: 1. Me'dasi bir bo'limli ot, cho'chqa, quyon singari hayvonlar va parrandalarda iste'mol qilingan ozuqa me'da - ychak tizimining fermentlari ta'siridan parchalanadi xamda hazm bo'lgan to'yimli moddalar ingichka ichaklarda qonga so'riladi. 2. Qoramol, qo'y, echki, shimoliy bug'i singari me'dasi 4 bo'limli hamda me'dasi 3 bulimdan iborat (qatqorin bo'lmaydi) tuyalarda iste'mol qilingan ozuqaning ko'p qismi me'da oldi bo'limlarida achitqi bakteriyalar va infuzoriyalar tomonidan hazm qiladi va qonga so'riladi

Bu guruhdagi hayvonlar kavsh qaytaruvchilar turkumiga kirib, me'da oldi bo'limlarida ozuqani hazm bo'lishida hazm organlarining fermentlari qatnashmaydi. Shirdon va ingichka ichaklarga esa mikroorganizmlar tomonidan hazm bo'lmagan organik birikmalar o'tadi. Shunday qilib birinchi guruhdagi mollar ozuqani ichaklarda hazm qiladigan hayvonlar turiga mansub. Ikkinchi guruhdagilar esa, kavsh qaytaradigan hayvonlar bo'lib, me'da va ichaklarda ozuqa hazm qiladigan hayvonlar turiga mansubdir. Iste'mol qilingan ozuqa tarkibida uchraydigan organik moddalarning ko'pgina qismi murakkab tuzilishga ega bo'lgan organik moddalardan iboratdir. Bu murakkab tuzilishdagi organik moddalar, ya'ni kolloid moddalar oshqozon-ichak tizimlarida qon va limfalarga so'rilishi uchun oddiy turlargacha parchalanishi kerak. Ozuqa tarkibidagi murakkab tuzilishga ega bo'lgan uglevod, yog' va proteinlar, fermentlar ta'siri natijasida oshqozon-ichak tizimlarida qonga va limfalarga so'rilishi mumkin bo'lgan darajagacha parchalanish jarayonini hazm bo'lish deyiladi. Qonga so'rilgan ozuq moddalar hujayra va to'qimalarga o'tib, organizm tomonidan turli maqsadlar uchun sarf bo'lishi mumkin. Ular yangi hujayra va tuqimalarni yaratilishida yoki emirilgan qismlarini o'rnini to'ldirish uchun, energiya manbai bo'lib, zaxira holatida saqlanadigan kallogen moddalarni sintez qilishda yoki boshqa maqsadlar uchun sarf bo'ladi.

Ozuqa tarkibidagi protein aminokislotalar xolatida qonga so'rilgandan so'ng to'qima va hujayralarga kelib karbonat angidrid gazi, suv, mochevina ba'zi hollarda esa ammiak va boshqa moddalargacha parchalanishi mumkin. Bunda protein organizmning energetik extiyojini qondirish uchun sarf bo'lgan bo'ladi. Ba'zan aminokislotalar holatida qonga so'rilgan protein hayvon tanasinini- oqsilini sintez qilish uchun ham sarf bo'lishi mumkin.

Qonga so'rilgan uglevodlar ham organizmda energiya manbai bo'lib xizmat qilishi yoki eg'ga aylanishi mumkin. Uglevodlar, yana murakkab oqsillar zanjirida qurilish materiallari sifatida ishlatilish va boshqa maxsus vazifalarni bajarishi ham mumkin. Yoglar xam qon orqali xujayra va to'kimalarga borgandan so'ng uglevod va proteinlar singari turli maqsadlar uchun sarf bo'ladi. Shuni aytish kerakki, yog'lar oksidlanganda protein va uglevodlarga qaraganda ikki marotabadan ko'prok

energiya ajralib chiqadi. Biz ko‘rib chiqanimizdek, protein, yog‘ va uglevodlar parchalanganda organizmda energiya ajralib chiqadi. Mineral moddalar energetik qimmatga ega emas, lekin ular turli tuman vazifalarni bajaradi. Mineral moddalar organizmda qurilish materiallari sifatida, biokatalizatorlik vazifasida, kislotalik va ishkoriy muhitni boshqarishda va bir qancha boshqa jarayonlarda ishtirok etadi. Ozuqalar tarkibida organizmga energiya bermaydigan, lekin juda muhim vazifani bajaradigan biologik faol moddalar xam bor. Ularga asosan vitaminlar, o‘simlik fermentlari, antibiotiklar va boshqa BFM lar kiradi. Mineral moddalar singari BFMLar ham qonga suvda erigan hodda parchalanmasdan so‘riladi. Ozuqalar hazm qilish a‘zolarida fizikaviy, kimyoviy va biologik yo‘llar bilan parchalanadilar.

Ozuqalar ogiz bo‘shlig‘ida tishlar yordamida fizikaviy (mexanik) o‘zgaradi, ya‘ni eziladi. So‘lak, me‘da shirasi, me‘da osti bezi va ichak shiralari tarkibidagi fermentlar yordamida kimyoviy uzgaradi va nihoyat kavshovchi hayvonlar katta qornida hamda yo‘gon ichaklarida ko‘plab **uchraydigan** bakteriyalar, infuzoriyalar va boshqa bir hujayrali mikroorganizmlar ta‘siridan biologik o‘zgarishga duch kelib ozuqalar bijgiydi. Har xil hayvonlarning ozuqa hazm qilish a‘zolarining tuzilishi va faoliyati bir biridan fark qiladi.

Kavshq qaytaruvchi hayvonlarda ozuqani hazm bo‘lishining alohida xususiyatlari. Kavshovchi hayvonlar ogiz bushlig‘ida jag tishlari yordamida 1,2-1,6 mm katalikda chaynalgan ozuqa so‘lak bilan aralashib yutiladi va katta qoringa kelib tushadi. Sulak ajralishi neyro-gumoral omillar yo‘rdamida boshqarilib, iste‘mol qilingan ozuqaning ta‘mi, fizikaviy va kimyoviy xossalriga qarab, 1 kunda ratsioning 1 kg quruk moddasiga 14-32 kg gacha so‘lak (koramollarda) ajralishi mumkin. Uning muhiti qoramollarda $rN=8,0-9,0$; ko‘ylarda $ph 8,2-8,4$ bo‘ladi. Shu tariqa katta qoringa kelib tushgan ozuqaning bu erda hazm bo‘lishida katta qorin muhitida katta rol uynaydi. Bu muhit koramollarda xar doim 6,5-7,5 bo‘ladi. Buni esa katta qorin va to‘r korinlarning 1 daqiqada 5-7 marta ro‘y beradigan to‘lqinsimon, yoyilib boradigan xarakatini ta‘minlaydi. Chunki, katta qorindagi mikroorganizmlarning faoliyati natijasida uglevodlarshning parchalanishidan xosil bo‘lgan uchuvchi yog kislotalari (sirka, yog‘, pirouzum singari) bu erda sust kislotali muhit hosil qiladilar. Me‘da harakati natijasida sust ishkoriy muhitdagi sulak bilan aralashuvidan xamma vakt katta qorinda muhit $rN=6,5-7,5$ ta‘minlaydi. Bu xolatni nihoyatda zarurligi ko‘p olimlar tamonidan ham ta‘kidlagan. Kavshovchi hayvonlarda sulak faqat chaynash paytida ajraladi. Shuning uchun dam olayotgan hayvonlarda qisman katta qorinda kislotali muhit ortib ketishi mumkin. Katta qorinning tub qismida maydalanmagan ozuqa massasi, yuzada esa yaxshi maydalanmagan dag‘alroq massa joylashadi. Kavshovchi hayvonlarda dam olayotgan paytda katta qorin ximusining yuzasidagi yaxshi maydalanmagan ozuq massa qizilo‘ngach orqali ogiz bushligiga kelib tushadi. Bu

xolatni kavsh qaytarish deyiladi va u o'rtacha 1 kunda 8 soat davom etadi. Kavsh qaytarish paytida kunlik ajraladigan sulakning 2/3 qismi ajraladi. Shu tariqa katta qorin muhiti doimo bir xilda bulishi ta'minlanadi. Kavshovchi hayvonlarning kundalik iste'mol qiladigan ozuqasi kletchatkaga boy bo'lganligidan ularda bu singari dagal ozuqalarni hazm qila oladigan, murakkab tuzilishga ega bo'lgan, ozuqa hazm qilish tizimi ko'p ming yillik evolyutsion davr mobaynida takomillasha borib, katta qorin, to'rqorin va qatqorin singari me'da oldi bo'limlari xosil bo'gan. Bularning ichida katta qorinda ro'y beradigan biokimyoviy jarayolar juda murakkab va fanda hali oxirigacha o'rganilmagan. Shuning uchun qatta qorinda organik moddalarni hazm bulishini qisqacha ko'rib chiqamiz. Kavshovchi hayvonlarning me'da oldi bo'limlari devorlarida shira ajratuvchi bezlar bo'lmaydi. Katta qorin va to'rqorinlarning hajmi yirik sigirlarda 180-200 l, qo'y va echkilarda esa 15-20 litrgacha etadi. Katta qorin ichki tomonidan 0,8-1,0 mm katalikdagi burtmachalar bilan koplangan bulib, u katta qorinning ichki yuzasini kattalashtiradi va ularning oralari esa mikroorganizmlarning yashashi uchun qulay joy hisoblanadi. Bu bo'limga tushgan ozuqa sulak bilan aralashib burtmachalar yordamida, katta qorinning to'lkinsishon xarakati natijasida mexanik eziladi, namlikdan yumshaydi va shishadi. Katta qorinda ozuqa tarkibidagi organik moddalarni hazm bulishida o'simlik fermentlari va bu bulimda yashaydigan ko'plab mikroorganizmlar ajratgan fermentlar xal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki kavshovchi hayvonlar sulagida fermentlar bo'lmaydi. Bu joyda yashaydigan ko'p sonli mikroorganizmlar (1 ml ximus da 10 trillion atrofida bakteriya va 1 mln.ga yaqin infuzorlar bor) uglevodlarni, proteinlarni va qisman yog' larni uzlarining tanalarini tarkibiy kislarni sintez qilish uchun kerak bo'lgan xolatgacha parchalaydilar. Shuni xam aytish kerakki, katta qorin mikroflorasi hayvonlar organilmida hazm bo'lmaydigan kletchatkani hazm qiladi, shu bilan birga ko'plab engil hazm bo'luvchi uglevodlarni parchalab, energiyani isrof bo'lishiga olib keladi. Xayvon uchun kerak bo'lgan hayotiy zarur aminokislotalarni va B gurux vitaminlarini sintez kilishida, katta qorinda parchalangan proteinning ko'pgina qismi ammiak gazi sifatida isroflanadi. Shunday qilib uglevod va proteinlarni katta qorinda parchalannshidan ba'zan katta sigirlarda 1 kunda 1000 l gacha gaz hosil bo'ladi. Kavshovchi hayvonlarning me'da oldi bo'limlarida uglevodlarning deyarli barchasi hazm bo'ladigan qismi hazmlanib bo'ladi va ichak ximusidagi uglevodlar deyarli mikroorganizmlar tanasi tarkibidagi uglevodlardan iborat bo'ladi. Katta qorin mikroflorasi uglevodlarni uchuvchai yog' kislotalarigacha parchalaydi. Ayniqisa, mikrofloraning ozuqa tarkibidagi kletchatkani hazm bo'lishida ahamiyati nihoyatda kattadir. Hech qanday hayvon organizmida kletchatkani parchalaydigan ferment-sellyulaza ishlab chikarilmaydi. Bakteriyalar tomonidan kletchatkani katta qorinda hazm qilinishiga ozuqaning fizikaviy xususiyati, uni ligninlanish darajasi, muhiti, ratsiondagi engil hazm bo'luvchi uglevodlarning

miqdori singari omillar ta'sir qiladi. Kletchatkani katta qorin suyuqligida hazm bulishiga proteinning shu muayyan muhitda eriydigan fraksiyasi ham ta'sir qilib, eng yuqori hazm bo'lishi umumiy proteinning 40% katta qorin ximusida eriganda ro'y beridi. Qo'ylar ratsionda 1 kg tirik massa uchun 3-4 g qand to'gri kelganda katta qorin ximusining sellyulozalatik faoliyati yuqori bo'lgan. Katta qorin mikroflorasining ajratgan amilaza fermenti a-amilaza fermentlari turkumiga mansub bo'lib kraxmalning amilaza turlicha parchalashga qodir. Amilopektin xolatidagi kraxmallarni parchalash uchun 3-amilaza va glyukozidaza fermentlari xam kerak bo'ladi. Shuning uchun amilopektin ichaklarda hazm bo'ladi. Gemitsellyulozalar va pektin moddalari xam katta qorinda kraxmallar singari qisman hazm bo'ladi. qandlar esa mikrofloralar tomonidan jadal parchalanib, undan sirka, yog' va propionat singari uchuvchi yog' kislotalari hosil bo'ladi. Bularning ichida sirka kislotasi asosiy o'rinni egallab katta qorin devori orkali qonga so'rilgach, kavshovchi hayvonlarda sut yog' ini sintezida katnashadi.

Katta qorinda poroteinlarni hazm bulishi. Bu bulimga tushgan murakkab proteinlarga dastavval bakteriyalarning proteinaza fermentlar kompleksi ta'sir etib, proteinlarni peptid bel bog'larini buzadilar, natijada polipeptidlar xosil bo'ladi. Keyingi navbatda polipeptidlarga bakteriyalarning peptidaza fermentlar guruhi ta'sir etib, 2-3 aminokislotalardan tashkil topadi-va oligopeptidlar xosil qilinadi. Sunggi navbatda esa ularga bakteriyalarning dipeptidaza va oligopeptidaza fermentlari ta'sir qilib ularni aminokislotalargacha parchalaydilar. Xosil bo'lgan aminokislotalarni bir qisiini bakteriyalar ularining tana oqsilini sintezi uchun ishlatib kolganlarini esa ammiakgacha parchalaydilar. Natijada biroz energiya ajralib chikadi. Xosil bo'lgan aminokislotalarni bir qismini bakteriyalar tana oqsilini yaratish uchun kerak bo'lgan aminokislotalarni sinteziga sarf kiladilar. Ammnakning qolgan qismi esa qonga surilib jigarda undan mochevina sintezlanadi va u siydik orkali tashqariga ajratiladi. Agar katta qorin ximusidagi proteinnin neytral ($rN=6,5-7,5$) muhitda eriydigan fraksiyasi ko'p bo'lsa (u 35-45% bo'lishi kerak), **bu** erda proteinlar tez parchalanib ketadi va ko'p ammiak hosil bo'ladi. Xosil bo'lgan ammiakni bakteriyalar uzlashtirib ulgira olmaydilar. Ortiqcha ammiak katta qorin devorlari orkali qonga so'rilib undan jigarda mochevina sintez qilinadi. Bu esa ko'plab proteinning ammiak xolatida isrof bo'lishiga olib keladi. Proteinning katta qorinda eriydigan fraksiyasi ratsiondagi ozuqalar turiga bog'lik bulib, o'rtacha qishki ratsionda bu ko'rsatkich 65-75%, yozgi ratsionda esa 75-85% ni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.П.Калашников, И.В.Фисинин, В.В.Шеглов, Н.И.Клейменов
“Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных Животных” Москва – 2003.
2. Намроқulov Р.Н “Qishloq xo‘jalik hayvonlarini oзуqlantirish”
3. В. Г. Рядчиков “Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных”